

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

APLICAÇÃO DO JOGO TRILHA DAS ECOEQUAÇÕES E LIBRAS NA EXPOSIÇÃO DE JOGOS COM MATERIAL COM SUCATA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916821

Henikay Fernanda Araujo Silva¹²⁵

Karla Cristina Maria da Silva¹²⁶

Maria Vitória Silva das Chagas¹²⁷

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva¹²⁸

RESUMO

Diante do desafio na disciplina de Libras de criar um jogo envolvendo sucata, matemática e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), surgiu a ideia de combinar equações do 1º grau com inclusão linguística em um jogo denominado Trilha das EcoEquações. Este relato tem como objetivo descrever a experiência da aplicação do referido jogo no espaço de convivência no Paulo Freire da Universidade de Pernambuco Campus Mata Norte. Na metodologia explicitamos como aconteceu a participação dos alunos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Matemática para competir e resolver as equações. Como resultados obtivemos uma experiência

¹²⁵ Universidade de Pernambuco 1 – UPE.. E-mail: henikay.fernanda@upe.br

¹²⁶ Universidade de Pernambuco 2 – UPE. E-mail: karla.cmsilva@upe.br

¹²⁷ Universidade de Pernambuco 3 – UPE. E-mail: vitoria.chagas@upe.br

¹²⁸ Universidade de Pernambuco 4 – UPE. E-mail: anderson.rodriguessilva@upe.br

educativa significativa, que proveu o desenvolvimento de habilidades matemáticas, o conhecimento sobre os numerais em Libras e a valorização da diversidade linguística.

Palavras-chave: Equações do 1º grau. Libras. Educação lúdica. Inclusão.

INTRODUÇÃO

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), o estudo das equações do 1º grau começa no 7º ano do Ensino Fundamental. Nesta etapa, os estudantes são introduzidos aos conceitos básicos de álgebra, incluindo a resolução e a interpretação de equações do 1º grau, para desenvolver o pensamento algébrico e aplicar esses conhecimentos em situações cotidianas. Contudo, eles frequentemente enfrentam dificuldades ao aprender tais equações, devido à natureza abstrata dos conceitos envolvidos e à necessidade de compreender e aplicar regras algébricas (Santos, 2020). Essa complexidade pode gerar frustração e desmotivação, especialmente quando os métodos tradicionais de ensino não conseguem engajá-los de forma eficaz. Diante desse contexto, os autores desse relato, criaram o jogo desenvolvido com materiais de sucata denominado de Trilha das EcoEquações¹²⁹ e Libras. A Libras foi inserida nesse jogo para proporcionar uma interação mais significativa entre ouvintes (não surdos) e surdos, evidenciando como a integração entre equações matemáticas e a Libras pode fomentar a inclusão e a conscientização ambiental no processo de ensino-aprendizagem da matemática propiciando uma educação lúdica e dinâmica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conhecendo o Jogo Trilha das EcoEquações

O referido jogo consiste em um tabuleiro confeccionado em papelão e colado ao mesmo uma trilha com números em Libras que foram desenhados a mão pelos autores do jogo. Além disso, temos um dado com os números representados em Libras e um conjunto de fichas com equações do 1º grau conforme imagens a seguir:

¹²⁹ Para compreender melhor as características e regras desse jogo o leitor pode acessá-lo por meio do link: <https://docs.google.com/document/d/1dCzE6LbyCF3nh6JlNyHZhf2-PFjwPvgK/edit?usp=sharing&oid=106954360306086153866&rtopf=true&sd=true>

Figura 1- Materiais que compõem o jogo

Fonte: elaborado pelos autores

O jogo pode ser jogado por 2 a 4 pessoas. Os jogadores escolhem a ordem de jogada. Para começar, cada um lança o dado em Libras; o número obtido indica quantas casas ele pode avançar. Antes de avançar, o jogador pega uma ficha com uma equação do 1º grau e deve resolvê-la corretamente, apresentando o resultado em Libras. Se ele acertar, avança as casas correspondentes ao número do dado; se errar, permanece na mesma casa e passa a vez. Vence quem chegar primeiro ao final da trilha. Esse jogo foi aplicado a estudantes de Licenciatura em Pedagogia e Matemática da UPE durante um evento comemorativo do Dia da Matemática. Primeiro, houve uma explicação detalhada das regras. Depois, os participantes foram organizados em grupos e incentivados a interagir e colaborar. A próxima seção apresenta os resultados dessa aplicação.

RESULTADOS

Após a aplicação desse jogo, pode-se observar uma melhora significativa na memorização dos numerais em Libras e na resolução de equações do 1º grau dos participantes. A abordagem lúdica e colaborativa do jogo facilitou a aprendizagem prática dos numerais em Libras, enquanto a associação desses numerais com as equações matemáticas promoveu uma maior retenção de informações e compreensão dos conceitos. A experiência interativa e inclusiva do jogo contribuiu para o engajamento dos participantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de aplicar a Trilha das EcoEquações e Libras na Universidade de Pernambuco, envolvendo estudantes de matemática, licenciados em pedagogia e

professores de diversos cursos, foi enriquecedora. A abordagem inovadora e inclusiva do jogo contribuiu para a conscientização sobre a diversidade linguística e a importância da sustentabilidade no ensino, destacando a relevância de buscarmos práticas educativas que promovam a inclusão e a aprendizagem significativa.

REFERÊNCIAS

SANTOS, T. R. S. dos. **Estratégias e dificuldades de alunos do 9º ano do ensino fundamental na resolução de equações do primeiro grau**. 2019. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Licenciatura em Matemática, Recife, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 17 jul. 2024.